

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Arzimatova Qizlarxon Sherboyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

NOODATIY YONDASHUV ORQALI ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISH ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY